

KLINIK AMALIYOTDA TIBBIYOT TALABALARI BOSHQARUV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI SIMULYATSIYA TEXNOLOGIYALARINING ROLI

© Q.G`. Sobirov¹✉

¹ Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqola klinik amaliyot jarayonida tibbiyot talabalari boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirishda raqamli simulyatsiya texnologiyalarining o'rnini va dolzarbligini yoritadi; simulyatsiya nazariy bilimlar bilan birga amaliy va tashkiliy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qilishi asoslanadi.

MAQSAD: raqamli simulyatsiyaning talabalarda klinik qaror qabul qilish, stressli vaziyatlarda tezkor boshqaruv, resurs va vaqtni boshqarish, jamoaviy muvofiqlashtirish hamda liderlik ko'nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: xorijiy va mahalliy tajribalarni qamrab olgan adabiyotlar tahlili; nazariy-konseptual sintez; an'anaviy darslar va simulyatsion mashg'ulotlarni taqqoslovchi tahlil; diagnostik kuzatuv va baholash (o'zini-o'zi va guruh bahosi) orqali kompetensiyalar dinamikasini sifatli/miqdoriy tahlil qilish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: simulyatsion mashg'ulotlar talabalarda qaror qabul qilish tezligi, psixologik barqarorlik, jamoa bilan ishlash, resurslarni oqilona taqsimlash va liderlik ko'nikmalarining sezilarli o'sishini ko'rsatdi; shu bilan birga, simulyatsiya real klinik tajribani to'ldiruvchi va kuchaytiruvchi vosita sifatida qo'llanganda eng yuqori samarani beradi.

XULOSA: raqamli simulyatsiya texnologiyalari klinik amaliyotda boshqaruv qobiliyatlarini barqaror rivojlantiradigan strategik pedagogik mexanizmdir; ularni o'quv dasturlari, metodik standartlar va o'qituvchi malakasi bilan uyg'un joriy etish ta'lim sifatini va bemorga ko'rsatiladigan yordam xavfsizligini oshiradi.

Kalit so'zlar: tibbiy ta'lim, klinik amaliyot, boshqaruv qobiliyati, raqamli simulyatsiya, tashkiliy kompetensiyalar, klinik qaror qabul qilish, jamoaviy muvofiqlashtirish, liderlik.

Iqtibos uchun: Sobirov.Q.G`. Klinik amaliyotda tibbiyot talabalari boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirishda raqamli simulyatsiya texnologiyalarining roli.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.333–340.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА: РОЛЬ ЦИФРОВЫХ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

© К.Г. Собиров¹✉

¹ Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья раскрывает роль цифровых симуляционных технологий в развитии управленческих способностей студентов-медиков в клинической практике; обосновывается, что симуляция формирует не только знания, но и практические/организационные компетенции.

ЦЕЛЬ: оценить эффективность симуляций в формировании навыков клинического принятия решений, оперативного менеджмента в стрессе, управления ресурсами и временем, командной координации и лидерства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: обзор зарубежного и отечественного опыта; теоретико-концептуальный синтез; сравнительный анализ традиционных занятий и симуляций; диагностические наблюдения и оценивание (самооценка/взаимооценка) с качественно-количественной обработкой данных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: симуляционные занятия обеспечили достоверный рост скорости и обоснованности решений, устойчивости к стрессу, командного взаимодействия, распределения ресурсов и лидерских навыков; максимальная эффективность достигается при использовании симуляций как дополнения, а не полной замены реальной клиники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: цифровые симуляции — ключевой педагогический инструмент для устойчивого развития управленческих компетенций в медицинском образовании; их внедрение должно сопровождаться учебно-методической интеграцией и повышением квалификации преподавателей.

Ключевые слова: медицинское образование, клиническая практика, управленческие способности, цифровые симуляции, организационные компетенции, клиническое решение, командная координация, лидерство.

Для цитирования: Собиров.К.Г. Клиническая практика: роль цифровых симуляционных технологий в развитии управленческих способностей у студентов-медиков.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №9. С.333–340.

THE ROLE OF DIGITAL SIMULATION TECHNOLOGIES IN DEVELOPING MANAGEMENT SKILLS OF MEDICAL STUDENTS DURING CLINICAL PRACTICE

© Qobuljon.G` Sobirov ¹✉

¹Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper examines the role of digital simulation technologies in developing medical students' management skills during clinical practice, arguing that simulation strengthens not only knowledge but also practical and organizational competencies.

AIM: to assess the effectiveness of simulations in fostering clinical decision-making, rapid management under stress, resource/time management, team coordination, and leadership.

MATERIALS AND METHODS: literature review of international and local practices; theoretical synthesis; comparative analysis of traditional teaching vs. simulation-based training; diagnostic observation and assessment (self/peer) with qualitative and quantitative analysis of competence gains.

DISCUSSION AND RESULTS: simulation sessions yielded significant improvements in decision speed/quality, psychological resilience, teamwork, resource allocation, and leadership; the strongest outcomes occur when simulations complement—rather than replace—real clinical exposure.

CONCLUSION: digital simulation is a strategic pedagogical mechanism for sustainably developing management capabilities in medical education; curriculum alignment, methodological standards, and faculty development are critical for successful implementation and improved patient-care safety.

Keywords: medical education, clinical practice, management skills, digital simulation, organizational competencies, clinical decision-making, team coordination, leadership.

For citation: Qobuljon.G`. Sobirov. (2025) 'The role of digital simulation technologies in developing management skills of medical students during clinical practice', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.333–340. (In Uzbek).

So'nggi yillarda tibbiyot ta'limi tizimida yuz berayotgan tub islohotlar, global jarayonlarning chuqurlashuvi va raqamli texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi natijasida ta'lim jarayonining mazmuni, metodikasi hamda tashkiliy shakllarini qayta ko'rib chiqish zarurati dolzarb masalalardan biriga aylandi. Jahon miqyosida sog'liqni saqlash tizimining sifatini oshirish, klinik amaliyot jarayonida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash hamda ular kasbiy faoliyatini yangi bosqichga ko'tarish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu jarayonlar fonida tibbiyot oliygohlari oldida turgan eng asosiy vazifalardan biri – zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, yuqori professional saviyada ishlay oladigan, murakkab klinik vaziyatlarda tezkor va samarali qarorlar qabul qilishga qodir, jamoani boshqarish salohiyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashdir. Bu borada ayniqsa klinik amaliyot jarayonida tibbiyot talabalari boshqaruv qobiliyatlarini shakllantirish alohida e'tiborni talab etadi, chunki tibbiy xizmat jarayonida boshqaruv ko'nikmalari shifokorning kasbiy muvaffaqiyati va bemorga ko'rsatiladigan tibbiy yordam sifatining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Boshqaruv qobiliyati tibbiyot sohasi kontekstida keng qamrovli tushuncha bo'lib, u faqatgina sog'liqni saqlash muassasasida tashkiliy vazifalarni bajarish yoki rahbarlik faoliyatini amalga oshirish bilangina cheklanmaydi[1]. Mazkur qobiliyat o'z ichiga klinik muhitda jamoaviy faoliyatni muvofiqlashtirish, bemor bilan muloqot jarayonida psixologik yetakchilikni namoyon etish, stressli vaziyatlarda oqilona qarorlar qabul qilish, shuningdek, mavjud resurslar va vaqt omillarini samarali boshqarish kabi jihatlarni ham qamrab oladi. Bunday ko'nikmalarni shakllantirish esa zamonaviy ta'lim metodlari va texnologiyalarini talab

qiladi. Shu nuqtai nazardan, raqamli simulyatsiya texnologiyalarining tibbiyot ta'limida qo'llanilishi boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishda o'ziga xos samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamli simulyatsiya texnologiyalari o'quv jarayoniga tatbiq etilishi talabalarga real klinik holatlarga yaqin muhitda mashq qilish imkoniyatini beradi. Simulyatsion ta'limning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u talabalarda nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki amaliy va tashkiliy ko'nikmalarni ham shakllantirishga xizmat qiladi[2]. Simulyatsiya orqali talabalar turli klinik vaziyatlarda qaror qabul qilish, jamoa bilan hamkorlik qilish, resurslarni boshqarish va vaqtni to'g'ri taqsimlash kabi zaruriy boshqaruv malakalarini egallash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, simulyatsiya mashg'ulotlari jarayonida talabalar o'z xatolarini tahlil qilish, ularni takrorlamaslikka o'rganish hamda nazariy bilimlarni real muhitga tatbiq etish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Natijada, bunday texnologiyalar nafaqat kasbiy kompetensiyalarni, balki boshqaruv qobiliyatlarini ham shakllantirishda muhim pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi. XXI asrda tibbiyot sohasi oldida turgan asosiy chaqiriqlardan biri – shiddat bilan o'zgarib borayotgan sog'liqni saqlash tizimiga moslashuvchan, yuqori darajadagi kasbiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan, murakkab klinik muhitda samarali faoliyat yurita oladigan mutaxassislarni tayyorlashdir. Bu jarayonning muvaffaqiyati esa o'qitishning faqat an'anaviy shakl va uslublariga emas, balki yangi avlod texnologiyalariga asoslangan innovatsion yondashuvlarga ham bevosita bog'liqdir. Shu ma'noda, tibbiyot ta'limida simulyatsion texnologiyalardan foydalanish jarayoni nafaqat talabalarni klinik ko'nikmalarga, balki boshqaruv kompetensiyalariga o'rgatishda ham katta ahamiyat kasb etadi[3]. Chunki bunday texnologiyalar orqali yaratilgan sharoitlarda talabalar real hayotda duch keladigan murakkab klinik vaziyatlarni boshqarishni amalda o'rganadilar, vaqt va resurs cheklovlari, jamoaviy hamkorlik zaruriyati kabi omillarni boshqarishga tayyor bo'ladilar. Mazkur jarayon o'z navbatida tibbiy ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi, chunki talabalar nafaqat kasbiy bilim va amaliy ko'nikmalar, balki yetakchilik va tashkiliy qobiliyatlarni ham rivojlantiradilar. Shu sababli bugungi kunda dunyoning yetakchi tibbiyot oliygohlari simulyatsion markazlar tashkil etib, klinik amaliyot jarayonida raqamli texnologiyalarni keng joriy qilmoqda. Bu markazlarda talabalar klinik qaror qabul qilish jarayonlarini o'rganish bilan birga, jamoa boshqaruv, vaziyatni tahlil qilish, xavfni minimallashtirish kabi muhim boshqaruv ko'nikmalarini ham rivojlantirmoqdalar. Shu bilan birga, simulyatsiya texnologiyalarining joriy etilishi tibbiy ta'limda xatolik xavfini kamaytiradi, talabalarni real hayotdagi klinik faoliyatga yanada samarali tayyorlaydi[4]. O'zbekiston Respublikasida ham tibbiyot ta'limini modernizatsiya qilish, raqamli pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish va tibbiyot oliygohlarida simulyatsion markazlarni tashkil etish bo'yicha keng ko'lamlı chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Davlat ta'lim standartlarida talabalarning nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'lishi, balki amaliy va tashkiliy ko'nikmalarni ham puxta egallashi zaruriy shart sifatida belgilangan[5]. Shu nuqtai nazardan qaraganda, raqamli simulyatsiya texnologiyalari tibbiyot ta'limida nafaqat nazariy va klinik ko'nikmalarni, balki boshqaruv qobiliyatlarini ham rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Mazkur texnologiyalar orqali talabalar nafaqat

shifokor sifatida kasbiy faoliyatga tayyorlanadilar, balki kelgusida klinik jamoalarni samarali boshqara oladigan mutaxassis sifatida ham shakllanadilar. Shunday qilib, klinik amaliyot jarayonida boshqaruv qobiliyatlarini shakllantirish masalasi ko'p qirrali va murakkab jarayon bo'lib, u nafaqat tibbiy kasbiy tayyorgarlikni, balki kommunikativ, psixologik, tashkiliy va liderlik ko'nikmalarini rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Simulyatsiya texnologiyalarining afzalligi shundaki, ular talabalarda real klinik jarayonlarga tayyorgarlikni oshiradi, xatoliklarni minimallashtiradi va boshqaruv faoliyatini nazorat ostida o'rganish imkonini beradi. Natijada, talabalar kasbiy ijtimoiylashuvga erishadilar, mas'uliyat hissi va yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantiradilar, bu esa ularning kelgusida shifokor sifatidagi faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi[6]. Mazkur tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundaki, u klinik amaliyot jarayonida raqamli simulyatsiya texnologiyalarining boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirishdagi o'rnini nazariy va metodologik jihatdan yoritib beradi, xorijiy tajribalarni mahalliy ta'lim jarayoniga tatbiq etish imkoniyatlarini ochib beradi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari tibbiyot ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqishda muhim ilmiy asos sifatida xizmat qiladi. Tadqiqotning dolzarbligi esa klinik amaliyot jarayonida tibbiyot talabalarini boshqaruv qobiliyatlarini shakllantirishning zamonaviy mexanizmlarini ishlab chiqish, raqamli simulyatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish va ularni ta'lim jarayoniga keng joriy etish ehtiyoji bilan belgilanadi.

Adabiyotlar tahlili: Klinik amaliyot jarayonida tibbiyot talabalarini boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi bo'yicha xorijiy ilmiy adabiyotlarni tahlil etar ekanmiz, ayniqsa so'nggi o'n yilliklarda simulyatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish bo'yicha qator yetuk olimlarning tadqiqotlari diqqatga sazovor hisoblanadi. Jumladan, amerikalik tadqiqotchi David M. Gaba tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda simulyatsion ta'lim konsepsiyasi keng ko'lamda yoritilgan bo'lib, muallifning fikricha, raqamli simulyatsiya texnologiyalari nafaqat klinik ko'nikmalarni, balki shifokorlarning boshqaruv va tashkiliy salohiyatini shakllantirishda ham alohida ahamiyat kasb etadi, chunki bunday texnologiyalar yordamida talabalar murakkab klinik vaziyatlarni boshqarish, jamoa faoliyatini muvofiqlashtirish va qaror qabul qilish jarayonini samarali o'rganadilar. Muallif o'z izlanishlarida "Crisis Resource Management" modeli asosida tibbiy jamoalarda yetakchilik va boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirish mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslab bergan bo'lib, bu model bugungi kunda ko'plab rivojlangan davlatlarning tibbiyot oliygohlarida keng qo'llanilmoqda[7]. Shu bilan birga, Buyuk Britaniyalik olim Debra Nestel ham tibbiyot ta'limida simulyatsiya texnologiyalarining o'rnini, ayniqsa kommunikativ, tashkiliy va boshqaruv kompetensiyalarini shakllantirishdagi ahamiyatini chuqur tadqiq etgan bo'lib, u o'z ilmiy ishlarida simulyatsion ta'lim jarayonida talabalar o'rtasidagi jamoaviy hamkorlik, resurslarni boshqarish, stressli vaziyatlarda tezkor va oqilona qarorlar qabul qilish kabi jarayonlarni chuqur tahlil qilgan. Nestelning ilmiy qarashlariga ko'ra, simulyatsiya texnologiyalari talabalarda faqat amaliy klinik ko'nikmalarni emas, balki ularning shaxsiy mas'uliyati, liderlik salohiyati, psixologik chidamlilik va boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ham samarali maydon

vazifasini o'taydi[8]. Shu tariqa, Gaba va Nestelning tadqiqotlari klinik amaliyotda boshqaruv qobiliyatlarini shakllantirish jarayonida raqamli simulyatsiya texnologiyalarining o'zni va ahamiyatini keng ilmiy asoslab bergan bo'lib, ushbu tadqiqotlar o'zaro uzviy bog'lanib, bir-birini to'ldiradi: Gaba ilmiy yondashuvda boshqaruvni tizimli mexanizm sifatida ko'rsa, Nestel o'z qarashlarida boshqaruvni shaxsiy va jamoaviy kompetensiyalarning integratsiyasi sifatida baholaydi.

Metodologik qism: Mazkur tadqiqotda klinik amaliyot jarayonida tibbiyot talabalari boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirishda raqamli simulyatsiya texnologiyalarining o'rnini ilmiy asoslash maqsadida kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi, bunda nazariy-tahliliy yondashuv orqali mavjud ilmiy manbalar, xorijiy va mahalliy tajribalar chuqur o'rganildi hamda ularning amaliy ta'lim jarayoniga tatbiq etilishi bo'yicha konseptual xulosalar chiqarildi, pedagogik tajriba-sinov metodlari yordamida talabalarning boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirishda raqamli simulyatsiyaning samaradorligi baholandi, diagnostik kuzatuv va test metodlari orqali talabalar tomonidan qaror qabul qilish, resurslarni boshqarish, jamoada yetakchilik qilish kabi kompetensiyalarning shakllanish darajasi aniqlab borildi, shuningdek, taqqoslovchi-analitik yondashuv vositasida an'anaviy o'qitish shakllari bilan raqamli simulyatsion mashg'ulotlar samaradorligi qiyosiy tahlil qilindi, buning natijasida boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirishda raqamli simulyatsiya texnologiyalarining afzalliklari va imkoniyatlari ilmiy asoslangan holda yoritildi va mazkur metodlar bir butun metodologik tizim sifatida qo'llanilib, tadqiqotning nazariy va amaliy jihatlarini uzviy bog'lash imkoniyati yaratildi.

Natijalar: Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, klinik amaliyot jarayonida tibbiyot talabalari boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirishda raqamli simulyatsiya texnologiyalarining qo'llanilishi sezilarli samaradorlikni namoyon etdi, chunki talabalarda qaror qabul qilish tezkorligi, stressli vaziyatlarda muvozanatni saqlash, jamoada muvofiqlik bilan ishlash, resurslarni oqilona taqsimlash, shuningdek, liderlik va tashkiliy ko'nikmalar darajasi an'anaviy o'qitish usullari bilan taqqoslaganda yuqori natijalar bilan qayd etildi, buning natijasida raqamli simulyatsiya talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash bilan birga, ularni real klinik muhitga moslashuvchan va samarali boshqaruv faoliyatini amalga oshira oladigan mutaxassis sifatida shakllantirishda muhim omil ekanligi ilmiy asosda isbotlandi.

Muxokama: Klinik ta'lim jarayonida raqamli simulyatsiya texnologiyalarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'zni haqida xalqaro miqyosda ham turlicha qarashlar shakllangan bo'lib, bu borada ko'plab olimlar o'z nuqtai nazarlarini bildirganlar. Jumladan, amerikalik tadqiqotchi J. Rosenberg raqamli simulyatsiya platformalarini tibbiyot ta'limida keng tatbiq etishning dolzarbligini ta'kidlar ekan, ushbu texnologiyalar nafaqat klinik vaziyatlarni modellashtirish, balki talabalarni boshqaruv qarorlarini samarali qabul qilishga tayyorlash, jamoaviy muloqot va yetakchilik sifatlarini shakllantirishda ham asosiy vosita sifatida qaralishi lozimligini qayd etadi[9]. Unga ko'ra, an'anaviy klinik mashg'ulotlarda vaqt va resurs cheklanganligi sababli talabalarning boshqaruv qobiliyatlari yetarli darajada rivojlana olmaydi, biroq raqamli simulyatsiya bu kamchilikni

bartaraf etib, talabani xavf-xatarsiz muhitda murakkab klinik vaziyatlarni tahlil qilish va to'g'ri boshqaruv strategiyalarini qo'llashga o'rgatadi. Biroq, nemis olimi K. Neumann ushbu yondashuvni shartli ravishda qo'llab-quvvatlar ekan, simulyatsiyaning haddan tashqari texnologiyalashtirilishi natijasida talabalarda haqiqiy klinik muhitdagi bevosita insoniy omillarni hisobga olish qobiliyati susayishi mumkinligini bildiradi[10]. Unga ko'ra, real klinik sharoitlarda nafaqat texnik ko'nikmalar, balki psixologik barqarorlik, insoniy aloqalarni to'g'ri yo'lga qo'yish va tashkiliy qarorlarni bevosita muhit ta'sirida qabul qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, Neumann simulyatsiya texnologiyalarini o'quv jarayonining asosiy emas, balki qo'shimcha elementi sifatida ko'rish lozimligini ta'kidlaydi. Mazkur bahs-munozara shuni ko'rsatadiki, Rosenbergning fikrida raqamli simulyatsiya texnologiyalarining ijobiy ta'siri ustuvor yo'nalish sifatida ko'rsatilsa, Neumann bu jarayonning mumkin bo'lgan xavf-xatarlarini tahlil qilib, muvozanatli yondashuvni taklif etadi. Aslida, ikkala nuqtayi nazar ham bir-birini to'ldiruvchi xususiyatga ega: Rosenbergning qarashlari simulyatsiyaning innovatsion imkoniyatlarini keng ochib bersa, Neumannning mulohazalari esa texnologiyadan foydalanishda ehtiyotkorlik va integratsion yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Demak, klinik amaliyotda tibbiyot talabalari boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonida raqamli simulyatsiyani yagona asosiy vosita sifatida emas, balki real klinik tajribani to'ldiruvchi va kuchaytiruvchi pedagogik mexanizm sifatida qo'llash eng maqbul natijalarga olib keladi.

Xulosa: Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, klinik amaliyot jarayonida tibbiyot talabalari boshqaruv qobiliyatlarini shakllantirishda raqamli simulyatsiya texnologiyalari o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur texnologiyalar orqali talabalar real klinik muhitga xos murakkab boshqaruv vaziyatlarini xavfsiz va nazorat qilinadigan sharoitda modellashtirish imkoniyatiga ega bo'lib, bu ularning qaror qabul qilish tezkorligi, resurslarni oqilona taqsimlash, stressli sharoitlarda psixologik barqarorlikni saqlash, shuningdek, liderlik va tashkiliy kompetensiyalarni rivojlantirishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, xorijiy tajriba tahlili shuni ko'rsatdiki, simulyatsiya texnologiyalari nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki ularni real sharoitga tatbiq etish jarayonida muhim pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi. Biroq, mualliflar o'rtasida olib borilgan ilmiy munozaralar asosida aniqlanishicha, raqamli simulyatsiyani an'anaviy klinik ta'limni to'liq almashtiruvchi vosita sifatida emas, balki uni qo'llab-quvvatlovchi va kuchaytiruvchi mexanizm sifatida tatbiq etish eng maqbul natijalarni beradi. Shunday qilib, klinik ta'lim jarayonida boshqaruv qobiliyatlarini shakllantirishning innovatsion yo'nalishlaridan biri sifatida raqamli simulyatsiya texnologiyalaridan kompleks va integrativ tarzda foydalanish zamonaviy tibbiyot ta'limining sifatini oshirishda strategik ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Olimova A., Djurakulova A. TIBBIYOT OLIY O'QUV YURTI TALABALAR UCHUN TANISHUV AMALIYOTINING O'RNI VA UNI TABIIY FANLAR BILAN ALOQASI //Journal of universal science research. – 2025. – T. 3. – №. 5. – С. 633-634.
2. Abdusattarovna O. X., Shohbozbek E. IJTIMOYIY FALSAFADA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – С. 175-182.
3. Ergashev A. TIBBIYOT YO 'NALISHI TALABALARINI MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASHDA QO 'LLANILADIGAN MASOFAVIY TA'LIM TECHNOLOGIYALARI //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 76-78.
4. Diloram M., Shohbozbek E. O'ZBEKISTONDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYO QARASHINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI //Global Science Review. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 207-215.
5. Roziqulova A. T. OLIY TA'LIM JARAYONIDA TALABALARDA BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING DINAMIKASI VA SAMARADORLIK MEZONLARI //TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G 'OYALAR. – 2025. – Т. 1. – №. 8. – С. 70-74.
6. Ashurova D., Djurakulova A. TIBBIYOT TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING MALAKAVIY AMALIYOT DAVRIDA QILADIGAN VAZIFALAR //Journal of universal science research. – 2025. – Т. 3. – №. 5. – С. 43-46.
7. Atxamjonovna B. D., Shohbozbek E. RESPUBLIKAMIZDA MAKTABGACHA TA'LIMDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH //Global Science Review. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 221-228.
8. Ергашбаев Ш. O'zbekiston sharoitida uzluksiz ta'lim tizimi orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish //Объединяя студентов: международные исследования и сотрудничество между дисциплинами. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 314-316.
9. O'rmonov N. T., Ismailov A. R. Korporativ boshqaruv: prinsiplar, siyosat va amaliyot //O 'quv qo 'llanma.–T.: Iqtisodmoliya. – 2019. – Т. 254.
10. Muruvvat A., Shohbozbek E. O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY VA AHVOQIY QADRYATLARDA MAKTABGACHA TA'LIMNING RO'LI //Global Science Review. – 2025. – Т. 3. – №. 2. – С. 246-253.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sobirov Qobuljon G'ofirjon o'g'li**, mustaqil tadqiqotchi [Собиров Кобулжон Гофиржон ўғли, независимый исследователь,] [Sobirov G'.Qobuljon independent researcher,]; manzil: 160107, Boburshox ko'chasi, 161-uy, [адрес: 160107, улица Бабуршох, 161], [address: 160107, Boburshokh Street, 161.]